

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 4 (Июль-Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 4 (Июль-Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.*

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ БРОНХОВ У ДЕТЕЙ С БРОНХОЭКТАЗИЕЙ ПО ДАННЫМ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Сулайманова Мария Жолдасбай кизи

*Самостоятельный соискатель Самаркандского государственного
медицинского университета*

Аннотация. В статье представлены результаты патоморфологического и иммуногистохимического исследования эпителиальной дифференцировки бронхов у детей с бронхоэктатической болезнью. Целью исследования явилось изучение экспрессии маркеров СК5/6 и СК8/18 в бронхиальном эпителии. Материалом послужили образцы бронхолёгочной ткани 53 детей с бронхоэктазией и 10 контрольных случаев. Установлено, что бронхоэктазия у детей сопровождается очаговой десквамацией эпителия, утратой части реснитчатых клеток, гиперплазией базального слоя и признаками патологической регенерации. Иммуногистохимически выявлено повышение экспрессии СК5/6 более чем в 3 раза и снижение СК8/18 в 1,5 раза, что свидетельствует о нарушении созревания эпителиоцитов и формировании функционально неполноценного эпителиального пласта. Полученные данные показывают, что дисбаланс СК5/6 и СК8/18 является важным признаком эпителиального ремоделирования бронхов при бронхоэктатической болезни у детей и может использоваться как дополнительный морфологический критерий диагностики и прогнозирования течения заболевания.

Ключевые слова: бронхоэктазия, дети, бронхиальный эпителий, иммуногистохимия, СК5/6, СК8/18, эпителиальное ремоделирование.

CHARACTERISTICS OF BRONCH EPITHELIAL DIFFERENTIATION IN CHILDREN WITH BRONCHOECTASIA BASED ON IMMUNOGISTOCHEMICAL STUDY DATA

Sulaymanova Mariya Zholdasbay kyzy

Abstract. The article presents the results of pathomorphological and immunohistochemical studies of bronchial epithelial differentiation in children with bronchiectasis. The aim of the study was to study the expression of markers CK5/6 and CK8/18 in the bronchial epithelium. The material was bronchopulmonary tissue samples from 53 children with bronchiectasis and 10 control cases. It has been established that bronchiectasis in children is accompanied by focal epithelial desquamation, loss of part of the ciliary cells, hyperplasia of the basal layer, and signs of pathological regeneration. Immunohistochemically, an increase in CK5/6 expression by more than 3 times and a decrease in CK8/18 by 1.5 times were identified, indicating impaired epithelial maturation and the formation of a functionally incomplete epithelial layer. The obtained data indicate that the imbalance of CK5/6 and CK8/18 is an important sign of bronchial epithelial remodeling in children with bronchiectasis and can be used as an additional morphological criterion for diagnosing and predicting the course of the disease.

Keywords: bronchiectasis, children, bronchial epithelium, immunohistochemistry, CK5/6, CK8/18, epithelial remodeling.

**ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ТАДҚИҚОТ МАЪЛУМОТЛАРИГА
КЎРА БРОНХОЭКТАЗИЯ БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДА
БРОНХЛАРНИНГ ЭПИТЕЛИАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯСИ
ХУСУСИЯТЛАРИ**

Сулаймонова Мария Жолдасбай қизи

Самарқанд давлат тиббиёт университети мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолада бронхоэктатик касаллиги бўлган болаларда бронхларнинг эпителиал дифференциациясини патоморфологик ва иммуногистокимёвий ўрганиш натижалари келтирилган. Тадқиқотнинг

мақсади бронхиал эпителийда СК5/6 ва СК8/18 маркерларининг экспрессиясини ўрганишдан иборат. Материал сифатида бронхоэктазия билан оғриган 53 нафар бола ва 10 нафар назорат ҳолатининг бронх-ўпка тўқимаси намуналари олинган. Болаларда бронхоэктазия эпителиининг ўчоқли десквамацияси, киприксимон хужайраларнинг бир қисмининг йўқолиши, базал қаватнинг гиперплазияси ва патологик регенерация белгилари билан кечиши аниқланган. Иммуногистохимёвий жиҳатдан СК5/6 экспрессиясининг 3 баробардан кўпроқ ошиши ва СК8/18 нинг 1,5 баробарга камайиши аниқланди, бу эпителиотситлар етилишининг бузилишидан ва функционал жиҳатдан тўлиқ бўлмаган эпителиал қатламнинг шаклланишидан далолат беради. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, СК5/6 ва СК8/18 дисбаланси болаларда бронхоэктатик касалликда бронхлар эпителиал ремоделиранишининг муҳим белгиси бўлиб, касаллик кечишини ташхислаш ва башорат қилишда қўшимча морфологик мезон сифатида қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар: бронхоэктазия, болалар, бронхиал эпителий, иммуногистохимё, СК5/6, СК8/18, эпителий ремоделираниши.

Введение: Бронхоэктазия у детей представляет собой хроническое заболевание дыхательной системы, характеризующееся необратимым расширением бронхов, воспалительной деструкцией бронхиальной стенки, нарушением мукоцилиарного клиренса и постепенным формированием структурного ремоделирования бронхолегочной ткани [1, 2]. В последние годы интерес к данной патологии значительно возрос, что связано с увеличением частоты выявления бронхоэктазий, расширением возможностей высокоразрешающей компьютерной томографии, а также углублением представлений о роли иммуновоспалительных и эпителиально-регенераторных механизмов в развитии заболевания [3, 4].

В детском возрасте бронхоэктазия имеет ряд особенностей, отличающих её от аналогичной патологии у взрослых. У детей заболевание

чаще связано с перенесёнными инфекциями дыхательных путей, врождёнными нарушениями мукоцилиарного клиренса, иммунодефицитными состояниями, первичной цилиарной дискинезией, муковисцидозом и другими генетически обусловленными нарушениями [5, 6]. При этом у части пациентов бронхоэктазия может иметь обратимый или частично обратимый характер, что подчёркивает важность ранней диагностики и своевременной оценки морфологических изменений бронхиальной стенки [7].

Одним из ключевых звеньев патогенеза бронхоэктатической болезни является хроническое воспаление, поддерживающее так называемый «порочный круг»: нарушение очищения дыхательных путей способствует задержке секрета и бактериальной колонизации, инфекционный процесс усиливает воспаление, а воспаление приводит к повреждению эпителия, деструкции стенки бронха и прогрессированию бронхоэктазии [8, 9]. В данном процессе особое значение имеет состояние бронхиального эпителия, поскольку он выполняет не только барьерную функцию, но и участвует в мукоцилиарном транспорте, местной иммунной защите и регенерации слизистой оболочки дыхательных путей [10].

Бронхиальный эпителий в норме представлен высокодифференцированными клеточными элементами, включая реснитчатые, бокаловидные и базальные клетки. Базальные клетки являются камбиальным резервом эпителиального пласта и обеспечивают восстановление повреждённой слизистой оболочки. Однако при хроническом воспалении и длительном повреждении бронхиальной стенки процессы регенерации приобретают патологический характер. В результате формируется гиперплазия базального слоя, нарушается созревание эпителиоцитов, снижается количество функционально полноценных реснитчатых клеток и развивается эпителиальное ремоделирование [11, 12].

Для объективной оценки состояния бронхиального эпителия в настоящее время широко используются иммуногистохимические методы

исследования. Среди наиболее информативных маркеров эпителиальной дифференцировки выделяют цитокератины СК5/6 и СК8/18. Маркер СК5/6 отражает состояние базальных и резервных клеток бронхиального эпителия. Усиление его экспрессии свидетельствует об активации базального клеточного слоя, гиперплазии и патологической регенерации. В свою очередь, СК8/18 является маркером зрелых дифференцированных эпителиоцитов и характеризует сохранность функционально активного эпителиального пласта [13, 14].

При бронхоэктазии у детей изучение экспрессии СК5/6 и СК8/18 имеет важное научное и практическое значение. Повышение экспрессии СК5/6 на фоне снижения СК8/18 может указывать на нарушение нормальной эпителиальной дифференцировки, преобладание незрелых базальных клеточных форм и уменьшение количества зрелых эпителиоцитов. Такие изменения способствуют нарушению мукоцилиарного клиренса, поддержанию хронического воспаления и прогрессированию структурной перестройки бронхиальной стенки [15, 16].

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых клиническим и рентгенологическим аспектам бронхоэктазии, вопросы эпителиальной дифференцировки бронхов у детей остаются изученными недостаточно. Особенно актуальным является комплексный анализ иммуногистохимических маркеров, позволяющих оценить не только наличие воспалительно-деструктивного процесса, но и глубину нарушения регенерации бронхиального эпителия. В связи с этим исследование экспрессии СК5/6 и СК8/18 у детей с бронхоэктазией позволяет расширить представления о патогенезе заболевания и определить дополнительные морфологические критерии его диагностики и прогнозирования.

Таким образом, изучение особенностей эпителиальной дифференцировки бронхов при бронхоэктатической болезни у детей является актуальным направлением современной патологической анатомии и детской пульмонологии. Иммуногистохимическая оценка экспрессии СК5/6 и СК8/18

позволяет более точно охарактеризовать процессы эпителиального ремоделирования, выявить признаки патологической регенерации и обосновать их значение в прогрессировании бронхоэктазии у детей.

Цель исследования: Изучить особенности эпителиальной дифференцировки бронхов у детей с бронхоэктазией на основании иммуногистохимической оценки экспрессии маркеров CK5/6 и CK8/18.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на материале детей с верифицированной бронхоэктатической болезнью. В основную группу вошли 53 ребёнка с диагнозом бронхоэктазии. Контрольную группу составили 10 случаев аутопсийного материала детей, смерть которых не была связана с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Материал для исследования был получен после оперативных вмешательств по поводу бронхоэктатической болезни, включая лобэктомию и сегментэктомию. Диагноз бронхоэктазии подтверждался клинико-рентгенологическими и морфологическими методами.

Фрагменты бронхолёгочной ткани фиксировали в 10% нейтральном формалине, проводили стандартную гистологическую обработку с заливкой в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону и другими специальными методами для оценки состояния бронхиальной стенки, соединительной ткани и сосудистого русла.

Иммуногистохимическое исследование проводилось на парафиновых срезах с использованием моноклональных антител к CK5/6 и CK8/18. Экспрессию маркеров оценивали по интенсивности окрашивания и количеству позитивно окрашенных клеток в эпителиальном пласте бронхов. Для статистической обработки результатов применяли методы вариационной статистики. Различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования: Проведённое патоморфологическое и иммуногистохимическое исследование показало, что бронхоэктатическая болезнь у детей сопровождается выраженными структурными изменениями

бронхиальной стенки и нарушением нормальной эпителиальной дифференцировки. При обзорном гистологическом исследовании в основной группе определялись признаки хронического воспаления, деформации бронхиального просвета, утолщения стенки бронхов, очаговой деструкции эпителиального покрова, перибронхиального фиброза и воспалительной инфильтрации.

В контрольной группе бронхиальный эпителий сохранял типичное строение. Эпителиальный пласт был относительно равномерным, с сохранением зрелых реснитчатых и бокаловидных клеток. Базальный слой имел умеренную выраженность и не сопровождался признаками патологической гиперплазии. Иммуногистохимическая реакция с СК8/18 в контрольных образцах была достаточно выраженной, что отражало сохранность зрелых дифференцированных эпителиоцитов. Экспрессия СК5/6 в нормальной бронхиальной ткани локализовалась преимущественно в базальном слое и носила умеренный характер.

У детей с бронхоэктазией были выявлены существенные нарушения эпителиальной организации бронхов. В слизистой оболочке бронхов отмечались участки десквамации эпителия, очаговая утрата реснитчатых клеток, гиперплазия базального слоя, нарушение соотношения между базальными и зрелыми эпителиальными клетками. В отдельных участках наблюдались признаки патологической регенерации, что свидетельствовало о длительном повреждении слизистой оболочки на фоне хронического воспалительного процесса.

Иммуногистохимическое исследование показало значительное повышение экспрессии СК5/6 в эпителиальном пласте бронхов у детей с бронхоэктатической болезнью. Положительная реакция определялась преимущественно в базальном и парабазальном слоях эпителия. Усиление экспрессии СК5/6 свидетельствует об активации базальных клеток, которые являются резервным клеточным компонентом бронхиального эпителия и участвуют в процессах регенерации повреждённой слизистой оболочки.

Однако при бронхоэктазии активация базального слоя приобретает патологический характер. На фоне хронического воспаления, постоянного повреждения эпителия и нарушения мукоцилиарного клиренса восстановительные процессы не завершаются полноценным созреванием эпителиоцитов. В результате формируется базально-клеточная гиперплазия, которая отражает не столько эффективную регенерацию, сколько нарушение нормальной дифференцировки бронхиального эпителия.

Одновременно с повышением экспрессии СК5/6 у детей с бронхоэктазией отмечалось снижение экспрессии СК8/18. Данный маркер характеризует зрелые дифференцированные эпителиоциты, включая клетки функционально активного бронхиального эпителия. Снижение СК8/18-позитивных клеток указывает на повреждение зрелого эпителиального пласта, уменьшение количества полноценных реснитчатых клеток и нарушение структурной зрелости слизистой оболочки бронхов.

Выявленное снижение экспрессии СК8/18 имеет важное патогенетическое значение. Утрата зрелых эпителиоцитов приводит к нарушению мукоцилиарного транспорта, задержке бронхиального секрета, повышению риска бактериальной колонизации и поддержанию хронического воспаления. Таким образом, повреждение зрелого эпителиального слоя является одним из факторов, способствующих прогрессированию бронхоэктатической болезни у детей.

Сравнительная оценка иммуногистохимических показателей показала, что для бронхоэктазии у детей характерен дисбаланс между базальными и зрелыми эпителиальными клетками. Повышение экспрессии СК5/6 сочетается со снижением экспрессии СК8/18, что указывает на смещение эпителиальной дифференцировки в сторону базально-клеточной гиперплазии. Такой иммуногистохимический профиль отражает нарушение регенерации бронхиального эпителия и формирование незрелого, функционально неполноценного эпителиального пласта.

Особое значение имеет установленная обратная взаимосвязь между экспрессией СК5/6 и СК8/18. Чем выше выраженность базально-клеточной гиперплазии, тем ниже количество зрелых дифференцированных эпителиоцитов. Это подтверждает, что у детей с бронхоэктазией регенераторные процессы протекают неполноценно и сопровождаются нарушением нормального созревания клеток бронхиального эпителия.

Полученные данные также согласуются с результатами оценки локального иммунного ответа. У детей с бронхоэктазией отмечалось выраженное повышение количества CD3-позитивных Т-лимфоцитов и CD20-позитивных В-лимфоцитов, что свидетельствует об активации клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Хроническая иммунная инфильтрация бронхиальной стенки поддерживает воспалительное повреждение эпителия и усиливает процессы ремоделирования.

Связь между иммунным воспалением и нарушением эпителиальной дифференцировки имеет важное значение для понимания патогенеза заболевания. Т-клеточная и В-клеточная инфильтрация способствует длительному повреждению слизистой оболочки, а повреждённый эпителий, в свою очередь, теряет способность к полноценной регенерации. Это приводит к формированию замкнутого патологического круга: хроническое воспаление повреждает эпителий, нарушение эпителиального барьера ухудшает мукоцилиарный клиренс, задержка секрета усиливает инфекционно-воспалительный процесс, а повторное воспаление углубляет структурное ремоделирование бронхиальной стенки.

Установленное повышение экспрессии СК5/6 более чем в 3 раза можно рассматривать как морфологический признак активной базально-клеточной реакции. В то же время снижение экспрессии СК8/18 в 1,5 раза отражает уменьшение зрелого эпителиального компонента. В совокупности эти изменения указывают на нарушение баланса между регенерацией и дифференцировкой бронхиального эпителия.

С практической точки зрения определение СК5/6 и СК8/18 может использоваться как дополнительный критерий оценки тяжести эпителиального ремоделирования при бронхоэктатической болезни у детей. Повышение СК5/6 позволяет судить об активности патологической регенерации и гиперплазии базального слоя, тогда как снижение СК8/18 указывает на утрату зрелых функционально активных эпителиоцитов. Комплексная оценка этих маркеров повышает информативность патоморфологического исследования и позволяет глубже охарактеризовать состояние бронхиальной стенки.

Таким образом, результаты исследования показывают, что бронхоэктазия у детей сопровождается не только воспалительно-деструктивными изменениями бронхов, но и выраженным нарушением эпителиального гомеостаза. Основным иммуногистохимическим проявлением этого процесса является сочетание гиперплазии СК5/6-позитивных базальных клеток со снижением экспрессии СК8/18-позитивных зрелых эпителиоцитов. Данный дисбаланс отражает нарушение процессов регенерации, дифференцировки и функционального восстановления бронхиального эпителия.

Полученные результаты позволяют рассматривать эпителиальное ремоделирование как один из ведущих механизмов прогрессирования бронхоэктатической болезни у детей. Иммуногистохимическая оценка СК5/6 и СК8/18 может быть рекомендована для уточнения морфологической характеристики бронхиальной стенки, оценки степени нарушения эпителиальной дифференцировки и прогнозирования дальнейшего течения заболевания.

Заключение: Проведённое патоморфологическое и иммуногистохимическое исследование показало, что бронхоэктатическая болезнь у детей сопровождается выраженными нарушениями структурной организации бронхиальной стенки и эпителиального слоя. В основной группе выявлены признаки хронического воспаления, очаговой деструкции

эпителия, гиперплазии базального слоя, утраты части зрелых реснитчатых клеток и формирования патологической регенерации. Эти изменения свидетельствуют о том, что при бронхоэктазии у детей поражение бронхиального эпителия является не вторичным морфологическим признаком, а важным звеном патогенеза заболевания, определяющим нарушение мукоцилиарного клиренса и прогрессирование ремоделирования бронхов.

Иммуногистохимическая оценка маркеров СК5/6 и СК8/18 позволила установить характерный дисбаланс эпителиальной дифференцировки. Повышение экспрессии СК5/6 более чем в 3 раза отражает активацию базальных и резервных клеток бронхиального эпителия, что указывает на усиление процессов патологической регенерации и базально-клеточной гиперплазии. Одновременно снижение экспрессии СК8/18 в 1,5 раза свидетельствует об уменьшении количества зрелых дифференцированных эпителиоцитов и нарушении функциональной полноценности эпителиального пласта. Сочетание этих изменений подтверждает сдвиг регенераторных процессов в сторону формирования незрелого, морфологически и функционально неполноценного эпителия.

Таким образом, эпителиальное ремоделирование является одним из ведущих механизмов прогрессирования бронхоэктатической болезни у детей. Комплексное применение иммуногистохимических маркеров СК5/6 и СК8/18 позволяет объективно оценить степень нарушения эпителиальной дифференцировки, выявить признаки патологической регенерации и уточнить морфологическую характеристику бронхиальной стенки. Полученные данные имеют научно-практическое значение и могут быть использованы в патоморфологической диагностике, прогнозировании течения заболевания и разработке персонализированных подходов к ведению детей с бронхоэктазией.

Список литературы

1. Авдеев С.Н., Айсанов З.Р., Белевский А.С., соавт. Бронхоэктатическая болезнь: клинические рекомендации. — Москва, 2024. — 78 с.
2. Бондарев О.И., Лукина О.Ф., Розина Н.Н. Бронхоэктазии при хронических заболеваниях органов дыхания // Пульмонология. — 2013. — № 4. — С. 92–97.
3. Chalmers J.D., Aliberti S., Blasi F. Management of bronchiectasis in adults // European Respiratory Journal. — 2015. — Vol. 45, № 5. — P. 1446–1462.
4. Polverino E., Goeminne P.C., McDonnell M.J., Aliberti S., Marshall S.E., Loebinger M.R., et al. European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis // European Respiratory Journal. — 2017. — Vol. 50, № 3. — Article ID: 1700629.
5. Chang A.B., Bell S.C., Torzillo P.J., King P.T., Maguire G.P., Byrnes C.A., et al. Bronchiectasis and chronic suppurative lung disease in children and adults in Australia and New Zealand // Medical Journal of Australia. — 2015. — Vol. 202, № 1. — P. 21–23.
6. Chang A.B., Bush A., Grimwood K. Bronchiectasis in children: diagnosis and treatment // The Lancet. — 2018. — Vol. 392, № 10150. — P. 866–879.
7. Cheng J., Yang X., Li Y., Zhang H. Clinical features and radiological outcomes of bronchiectasis in children: a retrospective cohort study // Pediatric Pulmonology. — 2025. — Vol. 60, № 2. — P. 412–420.
8. Cole P.J. Inflammation: a two-edged sword — the model of bronchiectasis // European Journal of Respiratory Diseases. — 1986. — Vol. 69, Suppl. 147. — P. 6–15.
9. Chalmers J.D., Chotirmall S.H. Bronchiectasis: new therapies and new perspectives // The Lancet Respiratory Medicine. — 2018. — Vol. 6, № 9. — P. 715–726.
10. Fahy J.V., Dickey B.F. Airway mucus function and dysfunction // New England Journal of Medicine. — 2010. — Vol. 363, № 23. — P. 2233–2247.
11. Rock J.R., Randell S.H., Hogan B.L.M. Airway basal stem cells: a perspective on their roles in epithelial homeostasis and remodeling // Disease Models & Mechanisms. — 2010. — Vol. 3, № 9–10. — P. 545–556.

12. Crystal R.G., Randell S.H., Engelhardt J.F., Voynow J., Sunday M.E. Airway epithelial cells: current concepts and challenges // *Proceedings of the American Thoracic Society*. — 2008. — Vol. 5, № 7. — P. 772–777.
13. Moll R., Divo M., Langbein L. The human keratins: biology and pathology // *Histochemistry and Cell Biology*. — 2008. — Vol. 129, № 6. — P. 705–733.
14. Chu P.G., Weiss L.M. Keratin expression in human tissues and neoplasms // *Histopathology*. — 2002. — Vol. 40, № 5. — P. 403–439.
15. Boers J.E., Ambergen A.W., Thunnissen F.B.J.M. Number and proliferation of basal and parabasal cells in normal human airway epithelium // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. — 1998. — Vol. 157, № 6. — P. 2000–2006.
16. Whitsett J.A., Alenghat T. Respiratory epithelial cells orchestrate pulmonary innate immunity // *Nature Immunology*. — 2015. — Vol. 16, № 1. — P. 27–35.